

Prédiction d'accidents urbains en Zero-Shot via des prototypes sémantiques basés sur les graphes de connaissance

Salma hasni¹, Mouna Selmi¹, et Imed Riadh Farah¹

Laboratoire RIADI, École Nationale des Sciences de l'Informatique, Université de la Manouba, Tunisie.
salmahasni39@gmail.com

Résumé La prévision des accidents urbains basée sur les GNN est fortement limitée par sa dépendance aux données d'accidents étiquetées, ce qui freine son déploiement dans les villes peu instrumentées. Pour dépasser cette contrainte, nous reformulons le problème comme une tâche de transfert sémantique zero-shot et proposons un Générateur de Prototypes Sémantiques (SPG) fondé sur un graphe de connaissances. Le cadre apprend des prototypes de risque transférables représentant des contextes accidentogènes récurrents. Un encodeur GCN-GRU extrait des représentations spatio-temporelles enrichies par des informations sémantiques, lesquelles sont ensuite utilisées pour estimer le risque dans des villes inédites par appariement de similarité, sans recours à des étiquettes locales. Les résultats expérimentaux montrent que l'approche atteint des performances compétitives tout en offrant une prédiction interprétable et totalement sans supervision dans la région cible.

Mots clés : Prévision d'accidents, Zero-Shot Learning, Graph Neural Networks, Graphes de Connaissances, Prototypes Sémantiques, Informatique Urbaine.

1 Introduction

Les accidents de la route constituent un problème majeur de sécurité publique à l'échelle mondiale. L'exploitation croissante de données urbaines hétérogènes a favorisé l'adoption des réseaux neuronaux graphiques spatio-temporels (ST-GNN) pour la prévision des accidents [1, 2]. Toutefois, ces approches reposent fortement sur la disponibilité de données d'accidents étiquetées pour chaque ville, une hypothèse rarement satisfaite dans les régions peu instrumentées. Afin de pallier cette limitation, nous proposons un cadre de transfert sémantique zero-shot (ZST) permettant d'estimer le risque d'accidents dans des villes jamais vues, sans recours à des annotations locales.

2 État de l'art

Les réseaux neuronaux graphiques spatio-temporels (ST-GNN) ont obtenu des performances remarquables en prévision urbaine, notamment grâce à des architectures telles que DCRNN [1] et ST-GCN [2], ainsi qu'à leurs extensions intégrant

des mécanismes d'attention [3]. Dans le domaine de la sécurité routière, des modèles hybrides GCN–RNN ont été appliqués avec succès pour l'estimation du risque d'accident [4, 5]. Toutefois, ces approches restent fondamentalement supervisées et dépendent fortement de la disponibilité de données d'accidents étiquetées, ce qui limite leur généralisation à des régions non instrumentées. En parallèle, les graphes de connaissances urbains ont permis de mieux modéliser la sémantique des environnements urbains [6, 7], mais leur exploitation demeure majoritairement supervisée et ne permet pas une inférence sans étiquettes. L'apprentissage zero-shot (ZSL), qui vise à reconnaître des classes jamais observées à partir d'informations sémantiques auxiliaires [8, 9, 10, 11], a récemment été étendu aux graphes [12]. Néanmoins, son application aux contextes urbains spatio-temporels reste largement inexplorée.

3 Méthode proposée

Notre cadre repose sur quatre composants clés : l'encodage des caractéristiques multimodales et la construction d'un graphe de connaissances, l'apprentissage conjoint des embeddings spatio-temporels et sémantiques, la génération de prototypes sémantiques, l'inférence zero-shot via l'appariement de prototypes, comme illustré dans la Fig 1. Nous construisons un graphe de connaissances hétérogène $\mathcal{K} = (\mathcal{E}, \mathcal{R}, \mathcal{T})$ où

FIGURE 1. Architecture générale du cadre proposé pour la prévision d'accidents en zéro-shot

les entités \mathcal{E} incluent les segments routiers, les catégories de POI, les conditions météorologiques et les attributs temporels. Les relations \mathcal{R} capturent les sémantiques urbaines à travers des triplets tels que $(u_i, \text{adjacent_to}, u_j)$ and $(u_i, \text{has_POI}, \text{Commercial})$. En utilisant un modèle d'embedding de type TransR [13], nous apprenons des représentations sémantiques en minimisant une fonction de perte basée sur un classement à marge (margin-based ranking loss) :

$$\mathcal{L}_{KG} = \sum_{(h,r,t) \in \mathcal{T}} \sum_{(h',r,t') \in \mathcal{T}'} [\gamma + E(h,r,t) - E(h',r,t')]_+ \quad (1)$$

où $E(h,r,t) = \|\mathbf{M}_r \mathbf{h} + \mathbf{r} - \mathbf{M}_r \mathbf{t}\|_2^2$ et γ est la marge. Les embeddings résultants des segments routiers constituent la matrice d'embedding sémantique $\mathbf{X}_{Emb} \in \mathbb{R}^{N \times d}$. Étant donné un graphe du réseau routier $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$, nous utilisons un encodeur hybride GCN-GRU. La composante spatiale fonctionne selon :

$$\mathbf{H}_t^{(l)} = \sigma \left(\tilde{\mathbf{D}}^{-\frac{1}{2}} \tilde{\mathbf{A}} \tilde{\mathbf{D}}^{-\frac{1}{2}} \mathbf{H}_t^{(l-1)} \mathbf{W}^{(l)} \right) \quad (2)$$

où $\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{A} + \mathbf{I}$ est la matrice d'adjacence normalisée avec boucles réflexives. La composante temporelle utilise un GRU pour capturer les dynamiques :

$$\mathbf{Z}_t = \text{GRU}(\mathbf{H}_t^{(L)}, \mathbf{Z}_{t-1}) \quad (3)$$

le Générateur de Prototypes Sémantiques abstrait les motifs associés aux zones accidentogènes en vecteurs de prototypes transférables. Pour les segments routiers positifs (ayant un accident) $\mathcal{S}^+ = \{\mathbf{e}_i \mid y_i = 1\}$, nous générons les prototypes via un pooling pondéré par attention :

$$\alpha_{i,k} = \frac{\exp(\mathbf{u}_k^\top \tanh(\mathbf{W}\mathbf{e}_i))}{\sum_{j \in \mathcal{S}^+} \exp(\mathbf{u}_k^\top \tanh(\mathbf{W}\mathbf{e}_j))} \quad (4)$$

$$\mathbf{P}_k = \sum_{i \in \mathcal{S}^+} \alpha_{i,k} \mathbf{e}_i \quad (5)$$

où \mathbf{W} et \mathbf{u}_k sont des paramètres appris. Pour un segment routier u dans une ville inconnue, doté d'un embedding \mathbf{e}_u , nous calculons le risque par appariement avec les prototypes :

$$\text{Risk}(u) = \max_k \frac{\mathbf{e}_u^\top \mathbf{P}_k}{\|\mathbf{e}_u\| \|\mathbf{P}_k\|} \quad (6)$$

Lorsque seules quelques données étiquetées sont disponibles, nous adaptons les prototypes par interpolation :

$$\mathbf{P}'_k = \alpha \mathbf{P}_k + (1 - \alpha) \bar{\mathbf{e}}_{\text{few}} \quad (7)$$

où $\alpha \in [0, 1]$ contrôle le taux d'adaptation.

4 EXPÉRIMENTATIONS

le modèle proposée est évalué à l'aide de jeux de données réels, en adoptant une procédure d'entraînement sur 200 époques. La performance est mesurée à l'aide de la précision sur l'ensemble de test, tandis que la stabilité de l'apprentissage est analysée à travers l'évolution de la fonction de perte *BCEWithLogitsLoss*. La Fig. 2 illustre respectivement l'évolution de la perte durant l'entraînement ainsi que la précision obtenue sur le jeu de test. La précision finale atteinte sur l'ensemble de

FIGURE 2. Évolution de la perte d'entraînement et de la précision sur le jeu de test

test est de **55,91%**, qui constitue la principale métrique d'évaluation retenue dans cette étude. Comme le montrent les courbes, la perte d'entraînement présente une décroissance régulière, indiquant une convergence stable du modèle et un processus d'optimisation cohérent. Ces résultats mettent en évidence une capacité de généralisation cohérente malgré l'absence de données étiquetées dans le cadre zero-shot, et une performance finale de 55,91%, qui valide la faisabilité de l'approche tout en ouvrant des perspectives d'amélioration futures.

5 Conclusion

Nous avons présenté un cadre d'apprentissage zero-shot pour la prévision des accidents urbains, qui élimine la dépendance aux données d'accidents étiquetées dans les régions cibles. En introduisant des prototypes sémantiques guidés par un graphe de connaissances, notre approche permet une estimation du risque interprétable, même dans des villes totalement inédites, grâce à un appariement fondé sur la similarité sémantique. Cela représente un changement de paradigme majeur, passant d'un modèle supervisé spécifique à chaque ville à une compréhension transférable du risque urbain.

Bibliographie

- [1] Z. Zhou, Y. Li, D. Tian, F. Wang, G. Yang, and H. Liu, “Diffusion convolutional recurrent neural network : Data-driven traffic forecasting,” *arXiv preprint arXiv :1907.05937*, 2019.
- [2] B. Yu, H. Yin, and Z. Zhu, “Spatio-temporal graph convolutional networks : A deep learning framework for traffic forecasting,” in *Proceedings of the 27th International Joint Conference on Artificial Intelligence*, 2018, pp. 3634–3640.
- [3] Q. Zhang, J. Chang, G. Meng, S. Xiang, and C. Pan, “Attention based spatial-temporal graph convolutional networks for traffic forecasting,” *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, vol. 34, no. 01, pp. 302–309, 2020.
- [4] Z. Zhou, Y. Wang, X. Xie, L. Chen, and H. Liu, “Risk prediction on traffic accidents using a compact neural model for multimodal data,” in *Proceedings of the 29th ACM International Conference on Information & Knowledge Management*, 2020, pp. 2693–2700.
- [5] Z. Yuan, X. Zhou, and T. Yang, “Accident prediction in urban networks using graph neural networks with multi-task learning,” *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, vol. 23, no. 8, pp. 10 387–10 398, 2021.
- [6] X. Wang, Y. Zhang, Y. Li, H. Wang, J. Feng, and S. Wang, “Urbankg : Knowledge graph for urban computing,” in *Proceedings of the 13th International Conference on Web Search and Data Mining*, 2020, pp. 1140–1143.
- [7] J. Sun, J. Zhang, Q. Li, X. Yi, and Y. Zheng, “Context-aware knowledge graph embedding for urban intelligence,” *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology*, vol. 11, no. 2, pp. 1–25, 2020.
- [8] C. H. Lampert, H. Nickisch, and S. Harmeling, “Learning to detect unseen object classes by between-class attribute transfer,” in *2009 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2009, pp. 951–958.
- [9] B. Romera-Paredes and P. H. Torr, “Embarrassingly simple zero-shot learning,” in *International Conference on Machine Learning*, 2015, pp. 2152–2161.
- [10] A. Frome, G. S. Corrado, J. Shlens, S. Bengio, J. Dean, and T. Mikolov, “Devise : A deep visual-semantic embedding model,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 26, 2013.
- [11] R. Socher, M. Ganjoo, C. D. Manning, and A. Ng, “Zero-shot learning through cross-modal transfer,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 26, 2013.
- [12] X. Wang, Y. Ye, and A. Gupta, “Graph-based zero-shot learning with semantic propagation,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2021, pp. 10 397–10 406.

- [13] Y. Lin, Z. Liu, M. Sun, Y. Liu, and X. Zhu, "Learning entity and relation embeddings for knowledge graph completion," in *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, vol. 29, no. 1, 2015.